

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO DA QUÍMICA: DO TUTOR VIRTUAL À DEMOCRATIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Isabel Saúde

CIQUP, IMS, UEC, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Portugal.

isabel.saude@ua.pt

A investigação sobre a utilização da Inteligência Artificial Generativa (IAG) no ensino das ciências tem crescido rapidamente, gerando impacto no ensino da Química e nas demais áreas do saber, potenciando a implementação de práticas pedagógicas inovadoras. Estudos evidenciam que a integração de algoritmos de aprendizagem automática em contextos curriculares, como a química, permite criar recursos interdisciplinares aplicados a problemas reais. Do mesmo modo, tarefas de escrita assistidas por IAG revelaram ganhos na compreensão dos conteúdos, mas também limitações ao nível da fiabilidade das referências usadas. Revisões sistemáticas da literatura demonstram que estas tecnologias potenciam a personalização da aprendizagem, apoiando o desenvolvimento metacognitivo e autorregulatório dos estudantes, ao mesmo tempo que alteram as dinâmicas colaborativas em sala de aula. Contudo, subsistem preocupações relacionadas com erros técnicos nos *outputs* da Inteligência Artificial (IA) e riscos de dependência excessiva, que podem comprometer o pensamento crítico. Acresce ainda o desafio da integridade académica, já que mesmo avaliadores experientes têm dificuldade em distinguir trabalhos realizados com apoio de IAG, o que levanta questões sérias para os sistemas de avaliação. Assim, a integração de IA deve ser acompanhada por diretrizes de uso responsável.

Neste enquadramento, rumo a uma verdadeira remodelação do sistema educativo com a integração da IAG como assistente do professor, soluções pedagógicas que combinem inovação tecnológica com práticas inclusivas assumem especial relevância. A literatura destaca, por exemplo, o papel

UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA DE MAPUTO

da robótica e da programação, como a introdução do Arduino em contextos STEM, que tem demonstrado melhorias nas competências de programação e de pensamento computacional, confiança e inclusão de estudantes em áreas científicas. Importa sublinhar que muitas destas potencialidades da IAG não se restringem à Química, à Física ou às Ciências Naturais, sendo transferíveis para outras áreas científicas e domínios do saber, o que amplia o seu impacto na inovação educativa. Mas para que estas integrações sejam possível é obrigatório existir formação docente e *frameworks* robustos que integrem componentes tecnológicos e pedagógicos são essenciais para uma implementação ética e eficaz da IAG no ensino das ciências.

É a partir desta base que a Keynote se desenvolve. A IA, e em particular o ChatGPT, está a assumir um papel central na transformação da educação em todo o mundo, funcionando não só como recurso de apoio ao trabalho dos professores, mas também como tutor personalizado, capaz de adaptar explicações, propor atividades e guiar os estudantes em tempo real. Como tal, será explorado o potencial destas ferramentas para apoiar a conceção de experiências laboratoriais inovadoras, o desenho de atividades diferenciadas e a criação de recursos educativos que tornam a Química mais acessível e motivadora. Um dos pontos centrais será a reflexão sobre a IA como tutor virtual acessível, democratizando o acesso a explicações e acompanhamento personalizados, independentemente do contexto socioeconómico dos alunos, o que representa uma oportunidade concreta para reduzir desigualdades e melhorar o desempenho académico. Para além desta vertente de equidade, importa salientar que as mesmas estratégias podem funcionar como diferenciadores pedagógicos relevantes para alunos com necessidades educativas especiais, permitindo adequar ritmos, formatos e níveis de complexidade das tarefas. A personalização mediada por IA possibilita apoiar estudantes com dificuldades específicas de aprendizagem ou limitações motoras e cognitivas, criando condições de maior inclusão e participação efetiva no ensino das Ciências.

Será igualmente destacado o uso da IA para apoiar a aprendizagem de programação e robótica através do uso de plataformas como o Arduino, permitindo que estudantes desenvolvam projetos com sensores de baixo custo aplicados em laboratório, monitorizando fenómenos como pH, temperatura ou humidade. Esta integração promove aprendizagens práticas e interdisciplinares, tornando o ensino mais inclusivo e relevante.

I Conferência Internacional sobre Inteligência Artificial e Transformações Universitárias

Ao longo da conferência, serão discutidas não apenas as potencialidades, mas também as limitações e desafios do uso da IA na educação científica: fiabilidade, ética, privacidade, literacia digital e o papel insubstituível do professor. Pretende-se oferecer uma visão crítica e inspiradora, mostrando que a IA pode ser um aliado poderoso para promover uma educação criativa, personalizada e, sobretudo, verdadeiramente democrática.

UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA DE MAPUTO

Campus de Lhanguene, Av. De Moçambique, km 1, Maputo, Tel: +258 853000297, Email: iaconferencia@up.ac.mz